

El fenómeno de *Pokémon Go*

Andrés Domenech Alcaide

CoolJapan.es

En CoolJapan.es no podíamos dejar a un lado la oportunidad de hablar del que fue un auténtico fenómeno de masas en el mercado del mundo del videojuego, *Pokémon Go*. Acompañadnos para conocer más detalles sobre este curioso videojuego de realidad aumentada.

Este videojuego para móviles sobre atrapar monstruos, criarlos y entrenarlos, ha sido todo un éxito, y este julio de 2026 cumplirá nada menos que diez años. Si bien Pokémon contó en 2016 con una entrega canónica para las videoconsolas portátiles Nintendo 3DS —*Pokémon Sol* y *Pokémon Luna*—, *Pokémon Go*, ya superaba los cien millones de descargas en la tienda de aplicaciones de Google y de Apple al poco de salir.

Pese a que se enfrente a la típica bajada en número de usuarios activos tras unos años, esto es algo normal en aplicaciones que se ponen de moda; y aún así, *Pokémon Go* continúa teniendo un tremendo éxito, aún en 2026, habiendo contado en 2025 entre 90 y 115 millones de usuarios activos.

Si tenemos en cuenta que, además, *Pokémon Go* puede ser completamente gratuito —no necesitamos pagar por adquirirlo, ni tampoco por utilizarlo, salvo que queramos hacerlo mediante microtransacciones, que no son obligatorias—. Desde su presentación el año 2015, no ha parado de darnos sorpresas.

***Pokémon Go* se ha convertido en una de las aplicaciones más famosas para dispositivos móviles**

Todo comenzó cuando Nintendo sugirió su desarrollo —viendo su experiencia en el título *Ingress*— a la desarrolladora Niantic —antiguamente parte de la gigantesca Google—, creada como compañía emergente especializada en videojuegos para dispositivos móviles, y con uso de la tecnología de Realidad Aumentada —RA—; que combina el uso de imágenes del mundo real mediante la cámara del dispositivo en cuestión, con imágenes de la aplicación, creando así un entorno mixto en tiempo real, tridimensional en el videojuego, que mezcla la realidad con la ficción.

Es un tipo de tecnología que podemos recordar fácilmente por ser utilizada por la videoconsola de Nintendo, Nintendo 3DS —que además traía varias tarjetas de Realidad Aumentada para jugar en la consola con ellas—.

El éxito más notorio de Niantic lo supuso el videojuego *Ingress*, al que se podía acceder al principio tan sólo por invitación. Más tarde, pasó a fase de beta abierta, y pudo ser disfrutado no sólo en dispositivos con el sistema operativo Android, sino también con iOS. Se trataba de un videojuego en el que los jugadores podían escoger entre dos facciones, Resistencia e Iluminados.

Este videojuego —tal cual hace también *Pokémon Go*—, aprovechaba la tecnología de GPS del dispositivo para que, en un mapa del mundo real, los jugadores tomaran el control de portales al caminar a las zonas donde estos se encontraban, teniendo que arrebatárselos al equipo rival.

La idea se trasladó a Pokémon, partiendo de esa idea tan novedosa, y de ahí el éxito de este videojuego. Pokémon es ya una de las franquicias más conocidas de la historia del videojuego, y ese impulso extra, es el que hizo despegar de esta manera a *Pokémon Go*.

Ir por el mundo real y que en distintas zonas aparezcan pokémon es un sueño hecho realidad para muchos jugadores desde niños, y una idea atractiva para gente ajena a la saga de Nintendo. Niantic no tendría que realizar demasiado esfuerzo, pues las bases de *Pokémon Go*, se parecen lo suficiente a *Ingress*.

En lugar de dos equipos, en *Pokémon Go*, los jugadores ya en su fecha de salida podían escoger entre tres facciones, los equipos Valor, Instinto y Sabiduría, asociados a las tres aves legendarias de las ediciones Verde —Azul fuera de Japón— y Roja originales: Moltres, Zapdos y Articuno, liderados por Candela, Blanche y Spark, ayudantes del profesor Willow —que hace las funciones del “Profesor Pokémon” de esta entrega; el guía y mentor para los jugadores—.

Los distintos equipos que los jugadores de *Pokémon Go* podrán escoger durante su aventura

Los jugadores van por el mundo real con su GPS —el sistema de posicionamiento global— de su dispositivo móvil activado, y, de repente, puede aparecer un Pokémon en las inmediaciones. Para atraparlo deberán caminar hasta el lugar en que la pantalla del dispositivo les muestre. Tras dar con él podrán atraparlo utilizando *pokéballs*, que, en el juego, se recargarán mediante la visita de las distintas Poképaradas —en estos lugares se pueden adquirir los objetos del juego—; suelen colocarse cerca de monumentos del mundo real, arte urbano, etc.

Muchos negocios, incluso de carácter local, supieron sacar beneficio del videojuego *Pokémon Go*. Numerosas rutas para cazar pokémon, bares que aprovechan que en las cercanías aparezcan pokémon, etc. Incluso hay establecimientos que ofrecen descuentos a usuarios de *Pokémon Go*.

También podemos encontrar gimnasios Pokémon por el mundo —por ejemplo, en comisarías de policía, gimnasios, parques, monumentos e iglesias del mundo físico han sido seleccionadas para dicha tarea, no siempre acertadamente—, en los que los jugadores pueden enfrentarse al líder —que será otro jugador—, tanto para entrenar, como para arrebatarse el gimnasio a ese líder, quien será miembro de uno de los tres equipos escogidos. Además, los jugadores pueden defender ese gimnasio de otros rivales que quieran apropiarse de dicho gimnasio para su equipo.

Al derrotar a un líder tendremos que dejar un pokémon para que lo defienda. Esto, además, otorga beneficios como monedas de juego a quien deje un pokémon para defender el gimnasio.

Niantic llegó a implementar un sistema PVP —*Player Versus Player*, o Jugador contra Jugador—, en el que los usuarios enfrenten sus pokémon unos contra otros, a la antigua usanza —simplemente encontrándose unos con otros y haciendo a sus pokémon luchar entre sí—.

Nintendo pensó en todo, e incluso sacó a la venta accesorios para jugar a este videojuego junto a nuestro dispositivo móvil: Pokémon Go Plus —y, años más tarde, Pokémon Go Plus +—, un artilugio que puede utilizarse como pin o pulsera, que sirve para que los jugadores no tengan que estar constantemente prestando atención a la pantalla de su teléfono o tableta. Este dispositivo funciona en conjunto a los mencionados, y emitirá un sonido cuando nos acerquemos, por ejemplo, a un pokémon salvaje.

A la izquierda, Junichi Masuda, productor, director y compositor a lo largo de la saga Pokémon; a su lado, Tsunekazu Ishihara, productor de la saga Pokémon y presidente de The Pokémon Company; junto a él, John Hanke, director ejecutivo de Niantic y creador de *Pokémon Go*; y, finalmente, a la derecha, vemos al incombustible Shigeru Miyamoto, famoso creativo de Nintendo, y “padre” de muchas de sus populares franquicias de videojuegos —la más popular, *Mario*—.

Problemas que ha suscitado *Pokémon Go*

Un videojuego de estas características, por desgracia, también vino acompañado de una serie de desventajas.

El hecho de que se base en la tecnología de realidad aumentada, y de que requiera, además del uso del GPS, con la configuración recomendada de gran precisión, con los problemas añadidos que esto implica: dar aún más datos y usar aún más ancho de banda para mejorar la localización y funcionamiento del GPS y el mapa de *Pokémon Go* con ello; y de tener que proceder a jugar caminando por el mundo real, ha propiciado hechos insólitos, como favorecer atracos, encontrar cadáveres, y otro tipo de sucesos.

Además, algunos famosos, como el director Oliver Stone, mostraron su desaprobación hacia el videojuego *Pokémon Go* y lo que representa, ayudando a la aplicación a ganar mala fama entre ciertos sectores de público.

Se trata de una aplicación que utiliza nuestro dispositivo como GPS, con todo lo que eso conlleva. Además, existe el peligro de, al ser tan absorbente, ir paseando por la calle y sufrir algún accidente —el uso de *Pokémon Go Plus* puede resultar aún más útil, para, además, ayudar a evitar esto, aunque, obviamente, todo dependa de nuestra responsabilidad y sentido común a la hora de usar el programa—.

Si además tenemos en cuenta que incrementa enormemente la velocidad a la que se consume la batería de nuestro dispositivo móvil, y también hace un buen uso de la memoria del —actualmente, la aplicación pesa más de 400 megas nada más descargarse en 2026, y supera el giga de memoria al completar las actualizaciones—, y de nuestra tarifa de datos de internet móvil —por eso, algunos establecimientos, aprovechando que hay una Poképarada cerca, ofrecen servicios de Wi-Fi a los usuarios, para que aprovechen—, nos encontramos frente a inconvenientes añadidos a tener en cuenta.

Ventajas de jugar a *Pokémon Go*

Si bien, conociendo a Nintendo, compañía que suele mostrar interés porque sus usuarios tengan una vida saludable aparte de que inviertan su tiempo usando sus productos; en la que hagan deporte, y socialicen... No todo iba a ser pensar en hacer dinero y crear inconvenientes. Tras *Pokémon Go*, también hay buenas intenciones; más, si tenemos en cuenta cómo es Nintendo: una máquina de hacer dinero, pero también una compañía preocupada porque sus usuarios tengan videojuegos educativos, que casi cualquiera pueda jugarlos; que los usuarios hagan deporte, etc.

Notemos cómo existen las “monedas de juego”, por ejemplo en 3DS, que se consiguen usando el podómetro de la misma, es decir, saliendo a caminar con ella en modo de suspensión; o la tecnología *SpotPass* de Nintendo, de la que muchos videojuegos de esta misma consola se benefician, que fuerza al jugador a salir y encontrarse con otros usuarios, para conocer a nuevos amigos y jugar con ellos en la consola, tanto en juegos corrientes, como en los minijuegos con Miis de 3DS.

Pokémon Go ha hecho que las acciones de Nintendo suban; algo que también lograsen, inesperadamente, las figuras Amiibo, otro éxito tremendo para la gigante de Kioto, que lleva más de diez años funcionando, con reediciones de figuras y una colección de, literalmente, cientos de figuras distintas.

Visto desde esta perspectiva, este videojuego, consigue de buena manera propiciar que sus usuarios socialicen, y cambien sus hábitos hacia los de una vida un poco más sana, fomentando que salgan a pasear; ayudando además a que los videojugadores con menor afán turístico conozcan mejor las ciudades que visiten, gracias al uso de las Poképaradas, los gimnasios, y los encuentros con pokémon salvajes.

Es esta una mentalidad acorde con la que le hemos visto a Nintendo desde siempre; con productos como la Nintendo Wii y su Wiimote —el conocido controlador de dicha consola con sensor de movimiento— y la multitud de videojuegos de carácter deportivo y sociales que siempre han producido desde la empresa de Miyamoto, Iwata, Aonuma y compañía.

Es esta actitud algo que Ishihara, Miyamoto y el creador de Pokémon, Satoshi Tajiri, siempre quisieron que su franquicia tuviese, como podemos comprobar al recordar el intercambio pokémon entre dos consolas desde la mismísima primera entrega de Pokémon, con el famoso Cable Link, e incrementado gracias a sacar dos ediciones distintas de dicho videojuego, con pokémon exclusivos de una y de otra; la capacidad de poder luchar dos entrenadores —jugadores— aprovechando la portabilidad de Gameboy y sus sucesoras...

Nintendo supo aprovechar el actual auge de los dispositivos móviles —que no ha decaído una década después de haber salido *Pokémon Go*—, y esta alianza con Niantic, es, a todas luces un acierto —además de por los beneficios económicos que le está reportando a Nintendo y Niantic—.

Si bien el videojuego no luce tan espectacular como soñásemos cuando éramos pequeños, —atrapar pokémon en la vida real es lo que todo jugador de la saga quería cuando era apenas un infante— resulta mucho más interesante que un programa de mensajería.

La aplicación ha sido fruto de mucha polémica, pero también aportó ideas muy positivas, como la multitud de grupos y asociaciones de entusiastas del mismo, que además sirven para hacer amigos, y encontrar gente con aficiones afines unos a otros.

A la izquierda, muestra de un grafiti que encontré yendo a una biblioteca, casualmente, una Poképarada. En el centro, mi Charmander, Eufrasio —llamado como todos mis Charmander desde mi primera partida de *Pokémon Rojo*, cuando era pequeño—. Derecha, el mapa de Málaga plagado de Poképaradas, al poco de salir el juego, en julio de 2016.

Desde CoolJapan.es, aprovecho para animaros a probar *Pokémon Go*. Es la mejor forma de conocer de forma simple la “experiencia *Pokémon*”, ya que un teléfono móvil o una tableta son algo muy común en casa, y el programa es completamente gratuito —si no tenemos en cuenta las microtransacciones, las cuales no son obligatorias—. ¡Atrapar Pokémon nunca fue tan “real”, ni tan fácil!

Fuentes

- **Textos consultados de:** Ign, Página oficial de Pokémon, Game Freak, Página oficial de Nintendo, App Store de Apple | **Texto creado por:** Andrés Domenech Alcaide [CoolJapan.es]
- **Imágenes extraídas de:** Página oficial de Pokémon, Página oficial de Nintendo, Página oficial de *Super Smash Bros Brawl*, Capturas propias

Licencia y publicación original

- **Licencia:** Este artículo y su contenido se publican bajo **CC BY 4.0**, que permite compartir y adaptar el material citando la fuente y al autor
- *Publicado originalmente en CoolJapan.es el 4 de octubre de 2016 —El fenómeno de Pokémon Go—*